

ХАЛҚ ДЕПУТАТЛАРИ МАҲАЛЛИЙ КЕНГАШЛАРИ ФАОЛИЯТИДА УЧРАЁТГАН АЙРИМ МУАММОЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ЮЗАСИДАН ҚОНУНЧИЛИККА ТАКЛИФЛАР.

Ахатжонов Сунатилла Собиржон ўғли

Наманган давлат унвеситети тадқиқотчиси,

Халқ депутатлари Чуст туман Кенгаши котибияти мудир

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546345>

Ўзбекистон мустақиллика эришгандан кейинги тарихан қисқа давр ичида миллий давлатчилик анъаналарига асосланган, демократик давлатлар тараққиёти асосида ҳар томонлама пухта ишлаб чиқилган ўз давлат бошқарувини жорий этди. Бу борада ташкил этилиши лозим бўлган давлат бошқаруви муассасалари, ҳокимиятнинг бўлиниш принтсиплари ва яқунда эришишимиз лозим бўлган пировард натижа биринчи президентимиз И.А.Каримовнинг бир қатор асарлари ва рисоаларида ёритиб берилди. Энг аввало, бу борадаги яъни Ўзбекистонда давлат бошқаруви ва ҳокимиятнинг бўлиниш тизимлари соҳасидаги барча ислохотларнинг ҳуқуқий асоси яратилди. Хусусан, бош қомусимиз – Конституциямизнинг 11-моддасида “Ўзбекистонда давлат ҳокимиятининг тизими ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принтсипига асосланади”,- деган жумлалар билан қатъий белгиланди ва бу борадаги қонунчилик конституцион даражада мустаҳкамлаб қўйилди. Шу жумладан, давлат бошқарувини модернизация қилишда асосий бўғинлардан бири саналган ҳудудий вакиллик органларини такомиллаштиришга ҳам жиддий эътибор қаратилди. Аввало, бу борада ҳуқуқий асос шакллантирилди ва бу борадаги ислохотлар кетма-кет ривожлантириб борилди. Айни мақсадда қабул қилинган ҳуқуқий ҳужжатларнинг дастлабкиси мустақил Ўзбекистоннинг конституцияси бўлди. Хусусан, бош қомусимизнинг 5-бўлим, 21-боби “Маҳаллий давлат ҳокимияти асослари” деб номланиб, ушбу боб таркибига кирувчи 99, (халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари давлат ҳокимиятининг вакиллик органи эканлиги ҳақида) 100, (маҳаллий ҳокимият органларининг ваколатлари ҳақида) 101, (фаолият йўналиши, ваколатлари ҳамда ваколат муддати ҳақида) 102 (маҳаллий Кенгашлар раҳбарлари ва маҳаллий Кенгашлар томонидан ҳокимларнинг тасдиқланиши ҳақида) ҳамда 103 (маҳаллий Кенгашлар фаолиятини ташкил этиш, уларнинг ваколат доирасини белгилаш ҳамда халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларини сайлаш тартиби ҳақида)- моддаларида маҳаллий вакиллик органларининг фаолияти ҳуқуқий жиҳатдан асосланди. Кейинчалик қабул қилинган “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси

тўғрисида”ги, “Сиёсий партиялар тўғрисида”ги, “Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгаши депутатининг мақоми тўғрисида”ги, “Фуқароларнинг ўз-ўзини бошқариш идоралари тўғрисида”ги, “Халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашларига сайловлар тўғрисида”ги ва бошқа бир қатор қонунлар бу борада қилиниши лозим бўлган ишларнинг ҳуқуқий асосини яна бир карра мустаҳкамлади.

Жумладан, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги қонун Ўзбекистонда маҳаллий вакиллик органлари фаолиятининг асоси ва йўналишини белгилаб беришда жуда катта амалий аҳамият касб этади. Ушбу қонун 1993-йилда қабул қилинган ва 7 боб, 29 моддадан иборат. Унда маҳаллий вакиллик органи субектлари, фаолият объекти, ваколатлари ҳамда ташкилий жараёнлари асосланган. Хусусан, қонуннинг 1-моддасида маҳаллий вакиллик органларининг субектлари аниқ ва тушунарли тарзда белгилаб берилган бўлиб, бу қуйидаги тарзда ифодаланган. “Вилоятлар, туманлар ва шаҳарларда (туманга бўйсунадиган шаҳарлар, шунингдек, шаҳарга бўйсунувчи туманлардан ташқари) халқ депутатлари Кенгашлари давлат ҳокимиятининг вакиллик органларидир.”

Ҳозирда ҳам бу соҳадаги ислоҳотлар жадал суръатларда давом этмоқда ва бу ислоҳотларнинг моҳияти президентимиз Ш.Мирзиёевнинг қатор рисола ва маърузаларида очиқ берилмоқда .

Хусусан, 2022 йил июнь ойида давлат раҳбари бошчилигида видеоселектор тарзида ўтказилган кенгайтирилган йиғилишда “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви тизимини ислоҳ қилишдаги муҳим масала – бу жойларда ҳокимлар ва маҳаллий Кенгашлар ваколатини ажратишдир. Барчангизга маълумки, бу ғояни мен аввал ҳам бир неча марта илгари сурган эдим. Амалга оширган ислоҳотларимиз натижасида маҳаллий Кенгашлар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг ваколатлари кенгайди. Шундан келиб чиқиб, ҳокимлар бир вақтнинг ўзида халқ депутатлари Кенгашларига ҳам бошчилик қилиши ҳақидаги қонидани Конституциядан чиқариб ташлаш вақти келди, деб ҳисоблайман. Бу ислоҳотнинг жорий этилиши ҳокимият ваколатларининг бўлиниш принципини маҳаллий даражада татбиқ этишга, маҳаллий Кенгашлар фаолияти самарадорлигини, ҳокимларнинг халқ вакиллари олдидаги масъулиятини оширишга олиб келади. Худудларда халқ манфаатларини тўлиқ таъминлашга, ҳокимликлар фаолияти устидан Кенгашлар ва жамоатчилик назоратини кучайтиришга хизмат қилади. Биз халқ вакиллик органлари ваколатларини бундан буён ҳам янада кенгайтириш йўлидан борамиз” - деган эди Президент.

Моҳиятан олиб қараганда, ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи ва ижро этувчи тизимлари маҳаллий ҳокимлик даражасида ҳам ташкил этилган бўлиб, бу тизимда қонун (аниқроғи, қонун ости ҳужжатлар) чиқарувчи ҳокимият вазифасини халқ томонидан сайланган депутатлардан иборат, ҳоким бошчилигидаги Кенгашлар яъни маҳаллий вакиллик органлари бажаради. Маҳаллий даражадаги ижро этувчи ҳокимият эса вилоят ва туманларда ҳокимлар бошчилигидаги туман ва вилоят ҳокимликларидир.

Қуйида маҳаллий Кенгашлар олдида турган айрим муаммолар таҳлил этилган. Бугун маҳаллий бюджетни қабул қилиш, унинг ижроси назорати маҳаллий вакиллик органлари ваколатларига кирса-да, ҳудудларда бюджет ижроси ҳар чоракда кўриб чиқилмаяпти. Натижада жойларда маҳаллий бюджетни ижро этишда, пул маблағларини мақсадли сарфлашда муаммолар юзага келмоқда. Ҳудудларда ҳокимларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг энг муҳим ва долзарб масалалари юзасидан ҳисоботларини эшитиш жараёнида, ҳокимлар фаолиятига баҳо беришда, уларнинг фаолиятини такомиллаштириш бўйича тавсиялар билдиришда — вакиллик ҳокимияти органларининг қатъияти ва ташаббускорлиги етарли эмас.

Шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, бугунги кунда ушбу борадаги қонунчиликда ҳам бўшлиқлар мавжуд, қонунларда ҳоким ҳисоботини эшитиш механизмлари тўлиқ тартибга солинмаган. Яъни, қонунчиликда Кенгаш ҳоким ва маҳаллий ижро ҳокимияти фаолиятини баҳолаш мезонлари, ҳоким ҳисоботини қандай ҳолларда қониқарсиз деб баҳолаш мумкинлиги, ҳоким фаолияти қониқарсиз деб топилган тақдирда унга нисбатан қандай таъсир чоралари кўриш мумкинлиги каби масалалар очиқ қолган. Бу масаланинг ижобий ҳал қилиниши мақсадида “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига бир қатор ўзгаришлар киритиш, чунончи, 17-моддаси биринчи хатбошидаги “Халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашининг сессиялари тегишли ҳоким, ҳоким йўқлигида эса унинг ўринбосарларидан бири томонидан заруратга қараб бироқ, йилига камида икки марта чақирилади.” деган жумлалар ўрнига “Халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашининг сессиялари тегишли ҳоким, ҳоким йўқлигида эса Кенгаш котибияти томонидан заруратга қараб бироқ, йилига камида тўрт марта чақирилади” деб ўзгартириш киритиш лозим. Сабаби шундаки, бугунги кунда ташкилий-тузилмавий жихатдан шаклланиб улгурган маҳаллий Кенгашлар котибиятлари сессия материалларини деярли ўзлари тайёрламоқдалар ҳамда котибиятлар маҳаллий Кенгашларнинг ижро органи сифатида

Кенгаш манфаатларини ўзида ифода этади. Шу боисдан уларга ушбу ваколатни бериш лозим. Шунингдек, бугунги амалиётда ҳақиқий вакиллик назоратини амалга ошириш учун ҳар ойда маҳаллий Кенгашлар сессиялари ўтказишга тўғри келмоқда. Биргина Наманган вилоятидаги халқ депутатлари Чуст туман Кенгаши томонидан 2020 ҳамда 2021 йилларда, шунингдек 2022-йилнинг дастлабки тўққиз ойини қўшиб ҳисоблаганда, 100 дан ортиқ депутатлик назорати тадбирлари, доимий комиссиялар томонидан 270 дан ортиқ ўрганиш ва йиғилишлар ўтказилган бўлиб, уларда кўтарилган масалалар юзасидан депутатлик назоратини ўрнатиш мақсадида жами 49 мартта туман Кенгаши сессиялари чақирилган. Бу кўрсаткич деярли ҳар 20 кунда бир мартаба сессия чақириш зарурати пайдо бўлганлигини кўрсатади.

Шунингдек, олий вакиллик органи (парламент) томонидан амалга ошириладиган ижро назорати масалалари “Парламент назорати тўғрисида”ги қонунда ўз ифодасини топган бўлиб, маҳаллий вакиллик органлари томонидан амалга ошириладиган ижро назорати масалалари бугунги қонунчилигимизда тўлақонли равишда ўз ифодасини топмаган. Шу сабабли, вакиллик органлари томонидан амалга ошириладиган ижро назорати шакллари, назоратни амалга оширувчи субект ҳамда объектларини аниқ таснифлаган ҳолда ягона “Вакиллик назорати тўғрисида”ги ёки “Ўзбекистон Республикасида маҳаллий Кенгашлар назорати тўғрисида”ги янги қонун ишлаб чиқиш зарурати вужудга келган. Маҳаллий Кенгашлар томонидан ҳам норматив ҳуқуқий аҳамиятга эга кўплаб қарорлар қабул қилиш ваколати белгиланган. Бироқ ушбу Кенгаш қарорларини юридик жиҳатдан тўғри ёзиш учун барча депутатларнинг ҳам билими етарли эмас. Шунинг учун Котибиятга қўшимча штат асосида ёки шартнома асосида ҳуқуқшунос (юрист) жалб қилиш масаласини ҳал қилиш лозим.

Шунингдек, Маҳаллий Кенгашларда доимий комиссия раислари, аъзоларининг доимий иш жойлари мавжудлиги улар томонидан ҳар доим ҳам доимий комиссия фаолияти тўлиқ юритилишига тўсиқ бўлмоқда.

Шу муносабат билан маҳаллий кенгашлар ҳамда доимий комиссиялар фаолиятини янада фаоллаштириш мақсадида, доимий комиссия раислари ва доимий комиссияга жалб қилинадиган экспертларни иш фаолиятга қараб рағбатлантириш механизминини яратиш лозим. Уларнинг фаолиятига рейтинг тизими асосида баҳо берилиб, бюджетдан қўшимча маблағлар ҳисобига рағбатлантириб борилса, Котибият томонидан талаб қилиш учун қўшимча механизм бўлар эди.

References:

1. Ислом Каримов “Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат мафкура” 1 жилд, Тошкент, «Ўзбекистон» 1996 .
2. И.А.Каримов. Биз танлаган йул – демократик тараккиёт ва маърифий дунё билан хамкорлик йули. 15 жилд, «Узбекистон». –Т:2003.
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
5. Qonun hujjatlari to'plami.
6. “Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida”gi qonun.
7. Шавкат Мирзиёев.“Эркин ва фаровон, демократик ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз» Тошкент - «Ўзбекистон»- 2016.
8. https://t.me/Deputat_minbari. 2022 йил 20 июнь кунида қўйилган пост.
9. Qonun hujjatlari to'plami. 2008 у. 52 son.
10. Маҳмудов А.А.Ўзбекистон Республикасида маҳаллий вакиллик органлари назорат фаолиятини такомиллаштириш. Юрид.ф.ф.д.дис. — Т.: 2018. 98-бет б.